

Una nuova rivista / A New Journal

GIORGIO ADAMO, SERGIO BONANZINGA, NICO STAITI

Il contesto italiano e internazionale

A partire dai primi anni del nuovo millennio si è assistito in Italia a un significativo rafforzamento della presenza e del ruolo della ricerca etnomusicologica nel mondo accademico e in altre istituzioni pubbliche e private. La disciplina è oggi presente in numerosi corsi di laurea e di dottorato in università distribuite nelle diverse aree del Paese e sempre più frequenti sono diventate le occasioni di confronto e dibattito scientifico nell'ambito di incontri, seminari e convegni che hanno di fatto contribuito in modo decisivo a consolidare una stabile e diffusa rete di rapporti e collaborazioni a livello nazionale e internazionale. Un ruolo significativo hanno avuto in tal senso, come esito e come ulteriore impulso al tempo stesso, i diversi progetti di ricerca che hanno ottenuto finanziamenti nazionali e internazionali, tra i quali: il PRIN 2008 *Musica, travestimento, inversione nelle tradizioni orali e scritte della musica*, al quale hanno partecipato unità di ricerca di tre università italiane (Bologna, Torino e Milano); il PRIN 2010-2011 *Processi di trasformazione nelle musiche di tradizione orale*, al quale hanno partecipato unità di ricerca di sei università italiane (Roma Sapienza, Roma Tor Vergata, Bologna, Palermo, Firenze e Torino); il progetto di scambio internazionale Marie Curie *DRUM – Disguise Ritual Music*, che ha coinvolto università italiane (Bologna, Napoli Federico II), del Marocco (Rabat, Meknes) e di Spagna (Valladolid).

Tra i risultati di questo accresciuto radicamento della disciplina, maturato soprattutto negli ultimi quindici anni circa, vi è la presenza ormai consolidata nel panorama accademico di una nuova generazione di studiosi, molto attiva sul piano della produzione scientifica e sempre più presente nei programmi di convegni e conferenze a livello

anche internazionale. In questo contesto emerge ormai in modo decisivo l'esigenza di avere anche in Italia una pubblicazione scientifica periodica, di taglio internazionale, a distanza di parecchi anni dalle ormai storiche esperienze di *Culture musicali. Quaderni di etnomusicologia* (1982-1990), protagonista e testimone negli anni Ottanta della nascita della prima generazione di allievi dei fondatori dell'etnomusicologia italiana Diego Carpitella e Roberto Leydi, e di *EM*, promossa a partire dal 1993 dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia prima in forma di annuario (1993-2000) e poi di rivista (2003-2006), che si sono proprio contraddistinte per il riuscire a caratterizzarsi al tempo stesso come opportunità per gli studiosi italiani e come luogo di incontro e confronto a livello internazionale.

L'etnomusicologia, dopo oltre un secolo di esperienze – e in un contesto profondamente mutato, nel mondo intero, rispetto al passato – richiede una riconsiderazione della propria ragion d'essere, del proprio sguardo transculturale, dei propri metodi e tecniche. Le radici e i tratti peculiari della ricerca italiana possono rappresentare una prospettiva dalla quale affrontare nuove sfide e intraprendere nuovi percorsi. L'Italia infatti ha una tradizione consolidata di ricerche sul campo, di intersezione tra indagine storica ed indagine etnografica, di riflessione metodologica a partire da sguardi e approcci non colonialisti. E l'Italia appare oggi in prima linea nella riflessione critica e autocritica su compiti e prospettive di una ricerca transculturale sulle pratiche musicali contemporanee (come dimostrano, tra l'altro, gli atti del convegno su "L'etnomusicologia italiana a sessanta anni dalla nascita (1948-2008)" tenutosi presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, e i seminari internazionali tenutosi negli ultimi anni presso la Fondazione Cini dedicati alle nuove prospettive di una musicologia transculturale e alle musiche e musicologie del XXI secolo).

Il progetto di *Etnografie Sonore / Sound Ethnography* verrebbe dunque a colmare un vuoto particolarmente avvertito nell'attuale contesto italiano, proiettandosi in un quadro internazionale non solo europeo, con una particolare attenzione all'Asia, al Medio Oriente, all'Africa, e andando a rafforzare la molteplice varietà di sguardi che si pone oggi a fondamento di una disciplina che fa del fattore transculturale l'essenza stessa della propria esperienza.

Radici e prospettive

L'etnomusicologia italiana ha da sempre manifestato alcuni tratti specifici che le hanno consentito una caratterizzazione che ha spesso suscitato interesse e consenso in campo internazionale. Tra gli aspetti più significativi si possono citare: *a*) l'equilibrio tra l'adozione del proprio paese come terreno di indagine e lo sguardo rivolto a terreni "fuori di casa", che ha evitato la contrapposizione o la frattura spesso verificatasi in altri paesi tra "folkloristi" interessati alle proprie tradizioni nazionali e "etnologi" votati all'esplorazione

di territori lontani e “altri”; *b*) la consuetudine a combinare approccio musicologico e consapevolezza antropologica, ricerca sul campo e lavoro di analisi, spesso condiviso con gli attori delle tradizioni indagate, con una particolare sensibilità per gli aspetti sociali e il coinvolgimento di chi osserva nelle relazioni con chi è osservato; *c*) il continuo dialogo interdisciplinare in primo luogo con la musicologia storica, con cui si sono manifestate feconde e reciproche influenze, ma anche con gli approcci linguistici e letterari al testo dei canti, o con ricerche di taglio antropologico-sociale oppure ispirate a metodi di analisi di orientamento semiotico-strutturalista; *d*) la considerazione dell’importanza della prospettiva storica nello studio dei fenomeni indagati e la propensione ad affiancare l’utilizzo di fonti storiche ai dati della ricerca sul campo; *e*) la vocazione fortemente europea, evidente fin dal proprio costituirsi in riferimento a esperienze come quelle di Béla Bartók in Ungheria e di Constantin Brăiloiu in Romania, e sempre presente nei continui rapporti con gli studiosi e con le istituzioni presenti in Europa, ma anche nell’interesse a mettere in luce gli elementi comuni di un’esperienza che ha radici in anni lontani (come ha dimostrato il convegno di studi svoltosi a Palermo nel 2014 e dedicato alle figure storiche dell’etnografia musicale europea); *f*) la specifica attenzione per i confini (geografici, politici, sociali, linguistici) e per i loro attraversamenti, per la marginalità sociale e culturale, per i ruoli e le fasce sociali di confine e di transizione tra diversi ambienti e diversi modi di intendere e produrre musica; *g*) l’attenzione per i fenomeni legati all’emigrazione e le culture musicali della diaspora (di italiani del Sud verso il Nord, di italiani verso altri Paesi, di gente d’altra origine verso l’Italia); *h*) l’estensione alle tematiche inerenti alla canzone d’autore, alla musica popolare urbana, a nuovi linguaggi e generi musicali: temi che spesso incrociano questioni filogenetiche e socioantropologiche non distanti da quelle che caratterizzano la produzione e diffusione delle musiche di tradizione orale (si pensi a esempio alla complessa questione della *canzone napoletana* e più in generale a tutto quanto ruota intorno alle dinamiche del mercato musicale globale).

Linee progettuali

Le principali linee progettuali si possono pertanto così delineare: *a*) centralità della ricerca sul campo e del momento etnografico, inteso come attenzione alla documentazione dell’evento, della performance, del contesto, all’uso degli strumenti audio e video, al coinvolgimento dei protagonisti con cui si entra in rapporto; *b*) pubblicazione di relazioni di ricerca, caratterizzate dall’equilibrio tra indagine specifica su determinati contesti e riflessioni teoriche e metodologiche; *c*) sperimentazione di forme di comunicazione scientifica che integrino strettamente documentazione etnografica, in primo luogo sonora e visiva, ed elaborazione critica, basandosi sulle nuove possibilità offerte dalla multimedialità in ambito digitale e dalle piattaforme su internet; *d*) interesse per la

cultura materiale, per quella figurativa, per l'organologia, la coreologia, i rapporti musica-corpo, la cinesica e la gestualità; e) attenzione sia per le dinamiche di gruppo sia per gli individui quali soggetti e promotori di processi creativi e per i rapporti tra individui e contesti.

Organizzazione editoriale e struttura della rivista

La rivista sarà pubblicata *online*, sicché i testi potranno essere adeguatamente corredati da materiali multimediali (immagini, suoni, filmati). Grazie alla collaborazione della casa editrice NeoClassica sarà disponibile anche una versione a stampa, che farà riferimento alla versione *online* per i materiali multimediali.

La cadenza di pubblicazione sarà di due fascicoli all'anno, che oltre ai saggi sottoposti a *double blind peer-review* (con eventuale terzo parere in caso di valutazioni in contrasto) potranno contenere interventi, recensioni, schede informative, presentazioni di progetti di ricerca ecc. Le lingue di pubblicazione saranno l'italiano e l'inglese, con i relativi *abstracts*. Organi della rivista saranno: una Direzione composta dai fondatori della rivista, un Comitato scientifico internazionale, una lista internazionale di Consulenti e una Redazione.

A New Journal / Una nuova rivista

GIORGIO ADAMO, SERGIO BONANZINGA, NICO STAITI

The Italian and international contexts

Since the beginning of the new millennium, the presence and role of ethnomusicological research in academia and other public and private institutions has significantly increased in Italy. This discipline is now included in a number of undergraduate and graduate degree programs at universities throughout the country, and opportunities for discussion and scientific debate as part of events, seminars and conferences have become increasingly frequent, effectively contributing to fortifying a stable, widespread network of national and international relationships and collaborations. The numerous research projects that have been awarded national and international funding have played a significant role in this process, both as outcome and as additional impetus; these include: PRIN 2008 *Music, disguise, inversion in the oral and written musical traditions*, involving research units from three Italian universities (Bologna, Turin and Milan); PRIN 2010-2011 *Process of change in the music of oral tradition from 1900 until today*, involving research units from six Italian universities (Roma Sapienza, Roma Tor Vergata, Bologna, Palermo, Firenze and Torino); and the international exchange project Marie Curie *DRUM – Disguise Ritual Music*, which involved universities in Italy (Bologna, Naples Federico II), as well as in Morocco (Rabat, Meknes) and Spain (Valladolid).

As a result of this increased disciplinary consolidation, achieved especially in the last fifteen years or so, a new generation of scholars has established a solid presence in the academic landscape. These scholars have proven highly active in terms of scientific production and appear ever more frequently on the programs of meetings and conferences, including those at the international level. In this context, it is increasingly clear that a

periodic scientific publication with an international scope is needed in Italy. Many years have passed since the nearly historical cases of *Culture Musicali. Quaderni di etnomusicologia* (1982-1990), which in the 1980s contributed to the birth of the first generation of scholars who had studied under Italian ethnomusicology founders Diego Carpitella and Roberto Leydi, and *EM*, promoted since 1993 by the National Academy of Santa Cecilia first as a yearly publication (1993-2000) and later as a journal (2003-2006); these two cases are distinguished by the fact that they managed to simultaneously offer an opportunity for Italian scholars and a site for meeting and exchanging ideas at the international level.

After over a century of existence and in a context marked by profound changes throughout the world, ethnomusicology is called on to reconsider its *raison d'être*, its transcultural gaze, its methods and techniques. The roots and specific features of Italian research may represent a perspective from which to face new challenges and embark on new paths. In fact, Italy has an extensive tradition of field work at the intersection between historical inquiry and ethnographic investigation, and methodological reflection stemming from a non-colonial gaze and approach. Today, furthermore, Italy appears to be at the forefront of a critical and self-critical reflection on the challenges and prospects of transcultural research on contemporary musical practices (as evidenced by the conference proceedings on “L’etnomusicologia italiana a sessanta anni dalla nascita (1948-2008)” held at the National Academy of Santa Cecilia, and international seminars held in recent years at the Cini Foundation in Venice, dedicated to new prospects for transcultural musicology and to the musics and musicologies of the XXI century).

The project *Etnografie Sonore / Sound Ethnographies* would thus fill a particularly evident gap in the contemporary Italian context, projecting itself into an international framework that extends beyond Europe, with a focus on Asia, the Middle East and Africa. At the same time, it would serve to reinforce the multifaceted variety of gazes that currently lies at the foundation of this discipline, a discipline that has the transcultural factor at the very essence of its experience.

Roots and perspectives

Italian ethnomusicology has always displayed certain specific traits that render it characteristic and attract international interest and collaboration. The most significant aspects to be mentioned include: *a*) the balance between focusing on our own country as a terrain of research and looking “beyond home”, a balance which averted the kind of disciplinary divergence or rupture that has often occurred in other countries in which “folklorists/folklore-supporters” interested in their own national traditions contrast with “ethnologists” committed to exploring distant and “other” lands; *b*) the tendency to combine a musicological approach and anthropological knowledge, field work and

analytical work, often carried out in concert with the actors who practice the traditions under investigation, with a particular sensitivity for social aspects and relationship between the observer and the observed; *c*) ongoing interdisciplinary dialogues, with historical musicology in particular, characterized by fruitful and reciprocal influences, but also through engagement with linguistic and literary approaches to song lyrics or anthropological and social research or approaches that draw on semiotic structuralist-oriented methods of analysis; *d*) a recognition of the important role the historical perspective plays in the study of the phenomena under analysis and a willingness to integrate historical sources with field work data; *e*) a strong European vocation, clearly visible from the establishment of the discipline in connection with the seminal experiences of Béla Bartók in Hungary and Constantin Brăiloiu in Romania, and still evident in ongoing contacts with European scholars and institutions; this vocation also reflects a will to highlight the common elements of an experience rooted in the distant past (as demonstrated by the conference held in Palermo in 2014 dedicated to historical figures of European musical ethnography); *f*) a specific attention to (geographical, political, social and linguistic) borders and the way they are trespassed, to social and cultural marginalization, to roles and social groups at the borders and in transition between different environments and ways of understanding and producing music; *g*) a focus on phenomena related to emigration and the musical cultures of the diaspora (Southern Italians migrating North, Italians traveling to other countries or people of different origins coming to Italy); *h*) the tendency to extend the scope of inquiry to include topics such as songwriting and urban folk music as well as new languages and musical genres, foci that often intersect phylogenetic and socio-anthropological issues not all that different from those characterizing the production and dissemination of music from oral traditions (think for instance to the complex issue of the *canzone napoletana* and, more generally, all the phenomena that revolve around the dynamics of the global music market).

Project issues

The main issues of the project can thus be summarized as follows: *a*) the centrality of field work and ethnographic research, understood as a focus on documenting the event, performance and environment, the use of audio and video tools, and the practice of involving in the research the music makers and the people met in the field; *b*) the publication of research reports, characterized by a balance between detailed investigations of specific contexts and more general theoretical and methodological reflections; *c*) experimenting with forms of scientific communication that bring together ethnographic documentation, primarily sound and visual documentation, and critical analysis, taking advantage of the new possibilities offered by multimedia tools in the digital environment

and internet platforms; *d*) an interest in material and figurative culture, organology, choreology, the music-body relationships, kinesics and gesture-based communication; *e*) attention to both group dynamics and individuals as the makers and promoters of creative processes as well as to the relationships between individuals and their contexts.

The editorial board and structure of the journal

The journal will be published online so that the texts can be appropriately accompanied by multimedia material (images, sound, video recordings). Thanks to the collaboration of NeoClassica publishing house a printed version will be available, with references to the online version for the multimedia materials.

The journal will release two issues per year, that will contain articles evaluated through a double-blind peer review (with a third review in case of contrasting positions) along with arguments, reviews, presentation of institution's history and activity, or ongoing researches etc. Articles and their associated abstracts published in the journal will be in Italian and English. The journal's administrative structure will consist of: a Direction (Founding Editors), an International Scientific Committee, an International Advisory Board and an Editorial Staff.